

КОНТРОЛЬ КОМАНДНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КОМАНД КУБКА АЗИИ ПО ФУТБОЛУ

Нуримов Р.И.

проф.

Давлетмуратов С.Р.

доц.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266776>

Интерес к исследованиям соревновательной деятельности футболистов очевиден: познание закономерностей игры должно стать, и в принципе стало, мощным стимулом ее развития. В история изучения соревновательной деятельности, можно выделить три направления, первое, возникшее одновременно с самой игрой и продолжающееся до настоящего времени -качественный анализ; второе направление - количественный анализ -сформировалось в тридцатые годы, именно в это время появились первые публикации, в которых предлагалось регистрировать количество и точность игровых приемов; третье направление - образовалось в наше время, контроль и анализ групповых и командных тактических действий. Обработка полученных результатов имеет объективную основу для анализа игры. Каждое из них обладает и достоинствами и недостатками.

Наблюдения и последующий анализ игровых действий позволяют:

1. Разработать модель игры.
2. Получить интегральную оценку уровня подготовленности футболистов.
3. Определить технико-тактическое мастерство, работоспособность, степень проявления волевых качеств; устойчивость к различным сбивающим факторам и т.п.

В нашем сообщении приводятся материалы педагогических наблюдений за скоростью развития атак команд-участниц Кубка Азии. Для достоверности полученных данных технико-тактические действия записывались на диктофон. Одновременно с помощью секундомера фиксировались скорость развития этих атак, а также зоны их достижения, т.е. отмечалось, в какой- стадии развития атака прерывалась. Поэтому, мы условно разделили атакующие действия команд на три разновидности: проникающие атаки, достигающие зоны реальной угрозы воротом (те зоны, из которых имеется реальная возможность забить гол); атаки, прервавшиеся в стадии развития (т.е. потеря мяча в средней зоне); атаки, прервавшиеся в самом начале (т.е. вблизи собственных ворот). Затем, диктофонная запись расшифровывалась на специальном бланке, где подсчитывали количественные и процентные соотношения различных атак к их общему количеству, а также соотношения командных технико-тактических действий в различных по степени успешности атаках. Данные представленные в таблице показывают, что в наблюдаемых играх проведена 471 атак, в среднем этими командами проведена за матч до 120 атак.

Если рассматривать развитие атак по временным отрезкам окажется, что из 471 атак 211 развивались до 10 секунд, что составили 45, до 20 секунд- 30 атак, до 30 секунд-15 атак, до 40 секунд- 6%, 50 секунд-2% и до 1 минуты и более-2% атак. Как видно, большой процент атак команды пытались осуществить в наименьший промежуток времени. Можно было бы предположить, что чем чаще осуществлялись быстрые по времени атаки, тем выше процент проникающих атак. Однако анализ показывает, что наибольший процент проникающих атак осуществлялся в оптимальном временном интервале: 15% атак проведено до 30 сек, в том время, как до 20 сек проведено 30% атак и до 10 сек-45%. Анализ показателей, характеризующих проникающие атак до 30 сек показывает, что 15% из них прерывалось в средней зоне и лишь один процент атак срывался в своей зоне защиты. В 20-секундном интервале 71 % атак - проникающих, 27 % доходили до средней зоны, а также один процент срывался в своей зоне. В 10-секундном интервале 56% проникающих атак, 34% до средней зоны и 10% в своей зоне. В атаках, проводимых во времени от 30 секунд до

1 минуты в среднем процент проникающих атак составит от 72% до 67%. Это больше, чем в атаках, длящихся до 10-20 секунд, но меньше, чем в атаках до 30 секунд.

Скорость развития атаки	Количество атак	Короткие и средние		Длинные передачи		Обводки	Ведения мяча	Удары по воротам	Проникающие атаки	Атаки прерваны в средней зоне	Атаки прерваны в своей зоне защиты
		Вперед	назад и поперек	вперед	назад и поперек						
До 10 с	211 45 %	177 20%	93 14%	64 42%	17 60%	42 0,30%	93 12%	44 48%	118 56%	71 34%	22 10%
До 20 с	140 30%	279 30%	180 27%	46 30%	4 14%	48 35%	215 30%	37 40%	100 71%	38 27%	2 1%
До 30 с	73 15%	239 26%	163 24%	25 16%	2 7%	31 23%	184 25%	11 12%	61 84%	11 15%	1 1%
До 40 с	29 6%	113 12%	123 18%	10 6%	3 10%	11 8%	122 18%	5 5%	21 72%	8 28%	- -
До 50 с	9 2%	47 5%	48 7%	3 2%	1 3%	3 2%	47 6%	1 2%	6 67%	3 33%	- -
До 60 с	9 2 %	63 7%	59 8%	2 1%	1 3%	2 1%	67 9%	4 7%	6 67%	3 33%	- -
Всего	471 100%	918 100 %	666 100%	150 100 %	28 100%	137 100%	728 100%	92 100%	312 100%	134 100%	25 100%

Видимо тренеры и футболисты команд вполне справедливо придерживаются тактики, где быстрая атака вероятнее всего достигнет зоны близкой для взятия ворот противника. Однако, процент потери мяча атакующими командами так же наибольший в самых скоростных атаках: так, в десятисекундной атаке ворот противника потери мяча в средней зоне составляют 34%, в своей зоне защиты-10%, в то время как в самых медленных атаках процент потери мяча в своей зоне практически исключен. Учитывая этот факт, можно было бы считать, что атаки, организуемые медленным и частым розыгрышем мяча вдоль и поперек поля более эффективны, и есть смысл в играх командам чаще пользоваться именно этим тактическим вариантом. Но в наблюдаемых матчах из 92 произведенных ударов по воротам противника, 44 удара (что составляет 48%) произведено в атаках с 10-секундным временным интервалом развития атаки, причем ровно половина ударов достигла створа ворот. В атаках продолжительностью до 20 сек произведено 37 (40 %) ударов по воротам. Меньше всего ударов проведено в атаках, длящихся от 50 сек до 60 сек и более: все мячи пробиты мимо створа ворот.

Это вероятнее всего связано с тем, что обороняющиеся команды с целью сохранности собственных ворот умышленно отдают атакующим центр поля и концентрируют большое количество игроков у своей штрафной площади. В итоге получается так: атакующая команда медленно и точно разыгрывая мяч благополучно доходит до штрафной площади противника, но здесь сталкиваясь с плотной игрой обороняющихся, оказывается в крайне затруднительном положении, в самом главном при достижении победы - точном ударе по воротам.

Анализируя полученные факты становится ясным, почему лучшие команды стремятся атаковать именно наибольшим числом игроков при наименьшем времени перехода от своих ворот к чужим.

Выявлено, что чем кратковременнее атака, тем больше процент длинных передач-до 64 в среднем 42%, в атаках до 20 сек – 30 % передач мяча длинные, в атаках до 30 сек - 16%. Для сравнения скажем, что лишь от одного до шести процентов передач мяча вперед выполнено в длинных по продолжительности времени атака. В то же время, доля таких технико-тактических действий как короткие и средние передачи, особенно выполненные назад и в сторону, а также ведение мяча, в самых скоростных атаках меньше, Процент коротких и средних передач наиболее высок в атаках, проводимых в интервале от 10 до 30 сек (30%-24%). В них также высок процент обводок и ведений мяча (35% -25%). В целом, показатели соотношения технико-тактических действий футболистов в зависимости кратковременных атак говорят об эффективности кратковременных атак, в них как правило меньше ведений и передач мяча назад партнером.

В ы в о д ы

1 Скоростные атаки длительностью 10 секунд составили 45%, до 20 секунд – 30%, до 30 секунд -15%. Остальные виды приходятся на атаки длительностью от 40 до 60 и более секунд.

2 Наибольший процент проникающих атак проводимых в оптимальном временном интервале приходятся на атаки с 30 - секундным лимитом - 84%, атаки в 20- секундном интервале составили 71%, самый меньший процент проникающих атак в самых скоростных атаках проводимых до 10 секунд -56%.

3. Наибольший процент завершающих ударов по воротам противников приходится на самые кратковременные атаки: до 10 сек. – 48%, до 20 сек .-40% до 30 сек -12% ударов по воротом.

4. Несмотря на то, что процент проникающих атак выше в 30- секундных атаках, причина осуществления более быстрых атак (45% из всех атак приходится на 10- секундные атаки) заключается в том, что в более быстрых атаках выше процент завершающих прицельных ударов, что является главной целью футболистов в соревнованиях.

5. В учебно-тренировочных занятиях футболистов высокой квалификации целесообразно использовать тренировочные упражнения, моделирующие скоростные атаки с использованием различных передач, выполняемые только вперед в условиях активного сопротивления со стороны противников. Необходимо подбирать упражнения адекватные различным стадиям атаки:

- упражнения, моделирующие организацию атаки на своей половине поля;
- упражнения, моделирующие развитие атаки в средней зоне;
- упражнения, моделирующие завершающие атаки ударом по воротам.

При выборе командой тактики медленного прорыва необходимо уделить внимание упражнениям со взятием ворот в условиях насыщенной игроками противника подступов штрафной площадки, а также ударов с дальних дистанций.

REFERENCES

1. Аркадьев Б.А. Тактика футбольной игры //Борис Аркадьев: Сб/ Сост. А.А.Горбунов- М.: Физкультура и спорт, 1990-335с.
2. Базилевич О.П. Управление подготовкой высококвалифицированных футболистов на основе моделирования тренировочного процесса: Автореф. дис.канд.пед.наук.- М.,1983-20с.
3. З .Кошбахтиев И.А. Управление подготовкой футболистов высокой квалификации. Т., 1998-98с.

4. Майров Б.А. Мышление и время в хоккее //Хоккей. Шигаев А.С. Ежегодник - М., 1982 –С. 19-23.
5. Нуримов З.Р. Совершенствование групповых тактических действие квалифицированных футболистов (учебно-методическое пособие) Издательство. Зиё. г. Гулистан.
6. Шигаев А.С Коллектив, группа как объект управления //Хоккей. Ежегодник –М.1982 – С. 51-56.